

Белоусова Н.И., Васильева Е.М.
Москва, ФИЦ ИУ РАН
natabel.52@mail.ru

О ПОДХОДАХ К ОЦЕНКЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ГЕДОНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ РИСКОВ

*Исследование подготовлено при финансовой поддержке РФФИ,
проект №20-010-00135.*

Цель предлагаемой работы – представить концептуальные подходы к теоретико-прикладной идентификации естественных монополий с использованием гедонических факторов и анализом условий социально-экономических рисков. Показано, что гедонические количественные и качественные характеристики могут быть сформированы и оценены в контексте информационных взаимосвязей моделей диагностики естественномонопольных свойств сетевых инфраструктурных технологий, моделей оценки эффективности крупномасштабных сетевых проектов и моделей оптимизации развития транспортных сетей.

1. Теоретико-прикладная идентификация естественных монополий – в отличие от априорной идентификации, в значительной мере характерной для российской практики госрегулирования в данных сферах (согласно отраслевому перечню соответствующих видов экономической деятельности, представленному в [1], далее в [2] и др. законодательных документах) – предполагает диагностику естественномонопольных свойств инфраструктурных технологий с использованием адекватного инструментария, отвечающего специфике объекта. Углубленная проверка сфер естественных монополий как многопродуктовых производств позволяет выявить - в результате идентификации - собственно естественномонопольные виды деятельности для условий данного места и времени. При проведении идентификации строится многопродуктовая функция совокупных издержек (с возможностями включения гедонических факторов и формирования гедонической функции издержек), оцениваются технологические детерминанты/ естественномонопольные индикаторы деятельности, и осуществляется проверка на субаддитивность [3,4]. Соответственно, формируются оценки инфраструктурных технологий с естественномонопольным компонентом, представляемые через систематизированное описание способов производства товаров/услуг, наличие определенных ресурсов и оценок эффективности преобразования затрат в результаты [5]. Такие оценки могут рассматриваться как важнейшие составляющие теоретико-прикладных обоснований эффективных управленческих решений при формировании аналитиче-

ских и прогнозных оценок в рассматриваемых сферах с позиций обоснования расширенных альтернатив и усиления их социальной направленности.

2. Включение гедонических факторов в многопродуктовую функцию совокупных издержек связано с описанием ситуации, когда одни и те же физические объемы выпуска могут определяться также целым рядом характеристик, отражающих значительные вариации по качественным показателям деятельности и особенностям выполняемой работы на тех или иных сегментах отраслевых рынков. Гедоническая функция издержек допускает непосредственное включение дополнительных количественных и качественных характеристик, отражающих особенности деятельности на сетях, распределение приоритетного спроса потребителей по направлениям и потребительским свойствам продукции и, вместе с тем, - учет специальных технико-экономических характеристик оборудования, показателей интенсивности его эксплуатации, объемов привлекаемых инвестиций и др.

3. Имеющийся опыт моделирования гедонических функций издержек с учетом особенностей инфраструктурных технологий, прежде всего, связан со сферой грузовых автомобильных перевозок [6]. При построении функции издержек в части характеристик выполняемой работы были введены не только данные о грузообороте (в тонно-милях), но и детализированные показатели, рассматриваемые в качестве гедонических факторов и отражающие различия фирм - автомобильных грузовых перевозчиков по дальности перевозок, размеру отправок, уровню загрузки автомобилей. В [7] представлена модификация такого подхода за счет введения в модель функции издержек дополнительных гедонических факторов для учета сетевой специфики и взаимодействий. Учет осуществлялся путем непосредственного включения в функцию издержек вектора сетевых характеристик. Это – характеристики связности сети (при заданной конфигурации сети измеряется соотношением фактически связанных дуг и максимальным их количеством); кружности маршрутов (измеряется в тонно-милях, количество которых определяет превышение грузооборота, либо задаваемого регулятором экзогенно, либо формируемого эндогенно в процессе выбора маршрутов перевозчиками); концентрации транспортных потоков (показывает, какая часть общего количества звеньев на сети занята перевозчиками при распределении потоков, занимает ли это лишь несколько звеньев или «распылено» по всей сети).

4. Для отраслей с естественно-монопольным компонентом определяющим условием эффективного управления целостной и неделимой сетью (например, при транспортировке различных грузов, тепловой и электрической энергии), является совершенствование способов детализации учета сетевых технологических особенностей в рамках госрегулирования. При этом учет сетевой специфики инфраструктурной технологии может потребовать привлечения дополнительных теоретико-прикладных моделей оценки эффективности работы и развития сетей транспорта и других ин-

фраструктурных подсистем. Особенно значимо включение в рассмотрение системных информационных взаимосвязей оценок различных модельных подходов при подготовке и реализации крупномасштабных сетевых транспортных проектов и обеспечение ориентации на оптимизацию развития сетевой транспортной инфраструктуры.

5. Предлагаемые подходы к включению сетевых гедонических факторов в многопродуктовую функцию совокупных издержек существенным образом исходят из возможности оптимизации параметров технологий и взаимосвязи характеристик транспортной сети и технологии перевозок по ней с параметрами инвестиционного проекта: *NPV*, объемы инвестиций, ставки дисконтирования и т.п. [8]. В анализ включаются оценки с различной степенью нелинейности сетевых затрат, а также - при экзогенном и эндогенном спросе на грузовые и пассажирские перевозки в соответствии с уточнениями корреспонденций, детализирующих общесетевой спрос [9]. В целях приближения к оптимальной инфраструктурной технологии, которая отвечает определению функции издержек, ключевую роль в прикладном аспекте может играть привлечение методов нелинейной сетевой оптимизации транспортных сетей и генерация ненаблюдаемых данных по издержкам для модели технологии, учитывающей детальные характеристики работы сети по звеньям. Это позволяет сформировать оценки, обеспечивающие приемлемое приближение к гедонической функции издержек с включением диверсифицированного набора факторов, отражающих существенные элементы направлений эффективной реализации инфраструктурного развития и снизить потенциальные риски.

6. Возможности гедонического подхода могут быть расширены применительно к анализу управления рисками, возникающими вследствие недостаточного учета социальной составляющей в условиях структурного реформирования в сферах отечественных естественных монополий [10]. Особо выделяются вопросы, связанные с социальными аспектами оценки качества структурных преобразований в рассматриваемых сферах, в том числе, в целевой направленности и оценочных индикаторах деятельности. Так, в постулируемых стратегических целях структурного реформирования ([2] и др.) должным образом не были сделаны акценты на социальную ориентацию. Цели (задачи) структурных реформ естественных монополий постулировались, прежде всего, как экономические. Преимущественно выстраивались отношения, ориентированные на рост экономической и технологической эффективности, но не на укрепление социального статуса (как общественного перевозчика и т.п.). Соответственно, в процессе реформ проявились значимые социальные риски реализации мероприятий по реструктуризации, связанные с высвобождением занятых (и не только по неосновным видам деятельности), ростом цен на промежуточную (цены доступа к инфраструктуре) и конечную продукцию и др.

7. В итеративном режиме информационного и модельного взаимодействия возможно уточнение условий реализации, определение мер по снижению рисков социально-экономической эффективности с включением оценок общественной эффективности крупномасштабных сетевых транспортных проектов, в том числе, инфраструктурных мегапроектов, имеющих особую общественную значимость [8]. Уточнение и формирование альтернативных вариантов оценок предполагает детализированный учет внешних эффектов (экономических, социальных и др.) [11]. В рамках рассматриваемых подходов в их взаимосвязи и применительно к сетевым инфраструктурным технологиям и проектам выделяются сетевые синергетические эффекты, ограничивающие возможности изолированных оценок и определяющие необходимость включения в систему обоснований гедонических факторов.

Список использованной литературы:

1. О естественных монополиях: Федеральный закон РФ № 147-ФЗ от 17.08.1995 (с изменениями и дополнениями).
2. Основные положения структурной реформы в сферах естественных монополий: Указ Президента РФ от 28.04.1997, №426.
3. Baumol W.J., Panzar J.C., Willig R.D. Contestable Markets and the Theory of Industry Structure. N.Y.: NBJ, 1982.
4. Белоусова Н.И., Васильева Е.М. Диагностика свойств сетевых инфраструктурных технологий в реформируемой системе госрегулирования российских естественных монополий // Российский экономический журнал. 2019. №3. С.25-35. DOI: 10.33983/0130-9757-2019-3-25-35.
5. Белоусова Н.И., Васильева Е.М. Об использовании гедонического подхода при моделировании сетевых инфраструктурных технологий / Сб. научн. тр. XIII Всероссийской с межд. участием школы-симпозиума «Анализ, моделирование, управление, развитие социально-экономических систем». – Симферополь-Судак, 14-27 сентября 2019 г. – Симферополь: ИП Корниенко А.А., 2019. С.38-42.
6. Spady R.H., Friedlander A.F. Hedonic Cost Functions for the Regulated Trucking Industry // Bell Journal of Economics. 1978. 9(1). P.159-179.
7. Wang Chiang S.J., Friedlander A.F. Output Aggregation, Network Effects, and the Measuring of Trucking Technology // Review of Economics and Statistics. 1984. 66 (2). P.267-276.
8. Белоусова Н.И., Васильева Е.М., Лившиц В.Н., Миронова И.А., Концептуальные основы моделирования оценки системной эффективности развития сетевой транспортной инфраструктуры // Труды ИСА РАН. 2021. Т. 71. Вып.1. С.10–21. DOI: 10.14357/20790279210102.
9. Белоусова Н.И., Бушанский С.П., Васильева Е.М. Оценка параметров инфраструктурных технологий в условиях реформы госрегулирования российских естественных монополий // Экономический анализ: теория и практика. 2020. Т.19. Вып.4. С. 663–682. <https://doi.org/0000-0001-5075-6787>.
10. Белоусова Н.И. О социальной составляющей системной оценки структурных преобразований в сферах естественных монополий // Сетевое научно-исследовательское периодическое издание «Хроноэкономика». <http://hronoecomics.ru>. / 2020, март. №2(23). Круглый стол: творческое наследие академика Российской академии наук Д.С. Львова. С.13-18.
11. Миронова И.А. Оценка внешних эффектов в расчетах общественной эффективности крупных инвестиционных проектов строительства и реконструкции участков железной дороги // Аудит и финансовый анализ. 2013. №4. С.200-217.